

DESAFIOS NO ACESSO A CUIDADOS PRÉ-NATAIS E PÓS-NATAIS PARA MULHERES INDÍGENAS: UMA ABORDAGEM SOBRE A SAÚDE

Fernanda Gomes Dias - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - fernandadias20111@gmail.com

Rebecca Padilha Santos - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - rebeccapadilha1803@gmail.com

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - alexandre.terceiro@ufnt.edu

Guilherme Marroques Noleto - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - guimarroques@gmail.com

Dália Katrinna da Costa Oliveira - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - daliakatrinnac@gmail.com

Mhalhanny Lourenço Morais - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - mhalhannymorais@gmail.com

INTRODUÇÃO: A saúde materna é um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. No entanto, mulheres indígenas enfrentam obstáculos significativos no acesso a cuidados pré-natais e pós-natais, resultando em disparidades alarmantes em sua saúde e na de seus recém-nascidos. Essa realidade reflete desigualdades históricas e estruturais que persistem em muitos países, especialmente em regiões com populações indígenas expressivas. Esta revisão de literatura busca explorar os principais desafios enfrentados por essas mulheres, destacando as barreiras geográficas, culturais e socioeconômicas que perpetuam essas desigualdades. **OBJETIVOS:** O objetivo desta revisão é identificar e analisar os fatores que dificultam o acesso a serviços de saúde pré-natal e pós-natal para mulheres indígenas, com ênfase em questões como distância geográfica, discriminação cultural, falta de infraestrutura e barreiras linguísticas. **METODOLOGIA:** Foram revisados artigos científicos publicados entre 2015 e 2023, obtidos em bases de dados como PubMed, SciELO e Lilacs. Utilizaram-se os descritores "saúde materna", "mulheres indígenas", "cuidados pré-natais", "cuidados pós-natais" e "acesso à saúde". Incluíram-se estudos qualitativos, quantitativos e revisões sistemáticas que abordassem diretamente a temática. A seleção priorizou pesquisas que destacassem as experiências das mulheres indígenas e as políticas públicas relacionadas à saúde materna. **RESULTADOS:** Os estudos evidenciam que as mulheres indígenas enfrentam múltiplas barreiras no acesso a cuidados de saúde materna. A distância geográfica das unidades de saúde, a falta de transporte adequado e a escassez de profissionais treinados para lidar com especificidades culturais são desafios recorrentes. A discriminação racial e a falta de respeito pelas práticas tradicionais de saúde indígena também contribuem para a desconfiança em relação aos serviços médicos. Por outro lado, iniciativas que integram conhecimentos tradicionais indígenas com a medicina ocidental e a capacitação de agentes comunitários de saúde têm mostrado resultados promissores. Programas que envolvem líderes comunitários e parteiras tradicionais também demonstram potencial para melhorar a adesão aos cuidados de saúde. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o acesso a cuidados pré-natais e pós-natais para mulheres indígenas é marcado por desigualdades estruturais que demandam ações intersetoriais e culturalmente sensíveis. É essencial promover políticas públicas que respeitem as particularidades culturais dessas populações, garantindo maior proximidade dos serviços de saúde e a formação de profissionais capacitados para atuar em contextos indígenas. Além disso, é crucial envolver as comunidades indígenas no planejamento e implementação de programas de saúde, garantindo que suas vozes e necessidades sejam priorizadas.

Palavras-chave: saúde materna, mulheres indígenas, cuidados pré-natais, cuidados pós-natais, acesso à saúde.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas**. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

COIMBRA, C. E. A.; SANTOS, R. V. **Saúde, epidemiologia e os povos indígenas no Brasil**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2018.

GARNELO, L.; PONTES, A. L. (Orgs.). Saúde Indígena: uma introdução ao tema. Brasília: MEC-SECADI, 2012